

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

УСТОЙЧИВЫЕ ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА: ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВЬЯ, ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОСТИ В ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Амлаев К.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Ежегодное деловое совещание и техническая конференция Европейской сети здоровых городов Всемирной организации здравоохранения (WHO European Healthy Cities Network) 2025, прошедшая с 17 по 19 июня 2025 года в Бурсе (Турция), представляет собой важнейшее событие в области общественного здоровья и урбанистики. Основная тема мероприятия — «Устойчивые здоровые города: создание устойчивого будущего для всех» — отражает современные вызовы, связанные с климатическими изменениями, социальным неравенством и необходимостью межсекторального взаимодействия в вопросах общественного здоровья. Конференция объединила усилия муниципальных властей, исследователей, экспертов в области здравоохранения и международных организаций для обсуждения стратегий перехода от Фазы VII к Фазе VIII проекта "Здоровые города". В статье представлен аналитический обзор целей, задач, тематических направлений и практических примеров, представленных на конференции, а также оценка их научной и практической значимости.

Ключевые слова : здоровые города, устойчивое развитие, One Health, климатические изменения, урбанизм, равенство в здоровье, участие граждан.

SUSTAINABLE HEALTHY CITIES: INTEGRATING THE PRINCIPLES OF HEALTH, ECOLOGY AND SUSTAINABILITY INTO URBAN GOVERNANCE

Amlaev K.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The annual business Meeting and Technical Conference of the WHO European Healthy Cities Network 2025, held from June 17 to 19, 2025 in Bursa (Turkey), is a major event in the field of public health and urbanism. The main theme of the event — "Sustainable healthy cities: Creating a sustainable future for all" — reflects the current challenges associated with climate change, social inequality and the need for intersectoral cooperation in public health issues. The conference brought together the efforts of municipal authorities, researchers, health experts and international organizations to discuss strategies for the transition from Phase VII to Phase VIII of the Healthy Cities project. The article provides an analytical overview of the goals, objectives, thematic areas and practical examples presented at the conference, as well as an assessment of their scientific and practical significance.

Keywords: healthy cities, sustainable development, One Health, climate change, urbanism, equality in health, citizen participation.

БАРҚАРОР СОҒЛОМ ШАҲАРЛАР: СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ, ЭКОЛОГИЯ ВА БАРҚАРОРЛИК ТАМОЙИЛЛАРИНИ ШАҲАР БОШҚАРУВИГА ИНТЕГРАЦИЯ ҚИЛИШ

Амлаев К.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. 2025 йил 17-19 июн кунлари Туркиянинг Бурса шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон соғлиқни сақлаш ташилотининг (WHO European Healthy Cities Network) Европа соғлом шаҳарлар тармогининг йиллик бизнес йиғилиши ва техник конференцияси жамоат саломатлиги ва урбанизм соҳасидаги энг муҳим воқеа ҳисобланади. Тадбирнинг асосий мавзуси — "барқарор соғлом шаҳарлар: ҳамма учун барқарор келажакни яратилиши" — иқлим ўзгариши, ижтимоий тенгсизлик ва жамоат саломатлиги масалаларида тармоқларaro ҳамкорлик зарурати билан боғлиқ замонавий муаммоларни акс эттиради. Конференция шаҳар ҳокимияти, тадқиқотчилар, соғлиқни сақлаш бўйича мутахассислар ва халқаро ташилотларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириб, "соғлом шаҳарлар" лойиҳасининг VII босқичидан VIII босқичига ўтиши стратегиясини муҳокама қилди. Мақолада конференцияда тақдим этилган мақсадлар, вазифалар, тематик йўналишлар ва амалий мисолларнинг таҳлилий шарҳи, шунингдек уларнинг илмий ва амалий аҳамиятини баҳолаш келтирилган.

Калит сўзлар: соғлом шаҳарлар, барқарорлик, One Health, иқлим ўзгариши, урбанизм, соғлиқни сақлаш тенглиги, фуқароларнинг иштироки.

e-mail: karen.amlaev@bsmi.uz

Введение. Ежегодное деловое совещание и техническая конференция Европейской сети здоровых городов ВОЗ (Annual Business Meeting and Technical Conference – АВМ) проводится ежегодно с целью поддержания диалога между городами, странами и международными организациями по вопросам проектирования и управления здоровыми и устойчивыми городскими пространствами. Конференция АВМ 2025, прошедшая 17–19 июня 2025 года в Бурсе (Турция), знаменует собой переход от Фазы VII к Фазе VIII деятельности программы. Тема конференции – «Устойчивые здоровые города: создание устойчивого будущего для всех» – делает акцент на межсекторальном подходе к решению проблем здоровья в городах, экологической устойчивости и социальной справедливости.

Целью данной статьи является проведение обзора ключевых направлений конференции, представленных докладов и пленарного заседания, а также оценка научной и практической ценности полученных данных.

Общая информация о конференции

Конференция АВМ 2025 собрала более **460 участников из 28 стран**, включая политиков, представителей национальных сетей здоровых городов, экспертов в области общественного здоровья, урбанизма и экологии, представителей ВОЗ, научных учреждений и НКО. Среди стран-участниц: Турция, Португалия, Испания, Греция, Австрия, Франция, Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Хорватия, Чехия, Кипр, Сербия, Словения, Польша, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Швейцария, Саудовская Аравия, Норвегия, Бельгия, Мальта, Австралия и Китай.

Основные цели конференции:

- Обсуждение стратегических приоритетов развития здоровых городов;
- Подведение итогов работы Фазы VII проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» (2019–2025 гг.);
- Запуск новой Фазы VIII проекта, формулирование её ключевых направлений и обязательств;
- Обсуждение вопросов политики общественного здоровья и урбанизма в контексте устойчивого развития;
- Обеспечение условий для обмена опытом между участниками проекта.

Проект "Здоровые города" ВОЗ: история и перспективы

Проект "Здоровые города" был инициирован ВОЗ в 1988 году как часть глобальной инициативы по продвижению принципов «Здоровья для всех» [1]. Цель проекта – способствовать развитию городов как мест, где люди могут жить здоровой жизнью, благодаря улучшению городской среды, доступности услуг здравоохранения, снижению уровня загрязнения и повышению качества жизни. Особенностью данного проекта является то, что он реализуется на местном уровне (муниципалитеты), оказывает воздействие на социально-экономические детерминанты здоровья и вовлекает население городов в решение актуальных для него задач по улучшению и оздоровлению городской среды [2]. Каждый город в рамках общих тем проекта может сам выбирать какие именно задачи для него наиболее актуальны и сосредоточиться на их решении. При этом муниципалитеты получают поддержку экспертного сообщества и знакомятся с лучшими практиками, оказавшимися эффективными в других городах. Проект реализуется по фазам, длящимся около 5 лет, в каждой из которых уделяется внимание наиболее актуальным темам общественного здоровья.

В рамках Фазы VII (2019–2025 гг.) особое внимание было уделено:

- Интеграции принципов устойчивости и здоровья в городское управление;
- Развитию экономики благополучия (wellbeing economy);
- Укреплению гражданского участия;
- Противодействию климатическим изменениям;
- Снижению неравенства в здоровье.

Фаза VIII, которая была официально запущена в ходе настоящей конференции, предполагает усиление фокуса на:

- Устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям;
- Инклюзивности и доступности городской среды;

- Межсекторальном сотрудничестве;
- Разработке метрик общественного благополучия вместо традиционных экономических показателей[2].

Конференция АВМ 2025 охватила шесть основных тем:

1. Интеграция принципов устойчивости и здоровья в городское управление [3-6].

Данная тема должна была дать ответ на следующие вопросы:

- Какие стратегии применяются для совместного решения задач по снижению выбросов в атмосферу, ухудшающих экологическую ситуацию, а также, что нужно сделать для улучшения качества жизни в городах?

- Какова роль городов в достижении Целей устойчивого развития ООН?

2. Экономика благополучия в контексте климатической устойчивости

В ходе конференции обсуждались модели экономики благополучия (wellbeing economy) и как они могут быть использованы для реформирования городской политики? Другим дискуссионным вопросом был переход от использования традиционных экономических показателей к метрикам общественного благополучия? [7-8].

3. Еще один актуальный вопрос по теме **гражданское участие и поведенческие аспекты жизнедеятельности горожан** вызвал интерес у участников конференции. Как повысить вовлеченность населения в принятие решений, так или иначе оказывающих воздействие на его здоровье?

4. В ходе конференции обсуждались также **урбанистические решения для снижения углеродного следа**. К ним можно отнести развитие транспортной инфраструктуры, энергоэффективных зданий, зеленых зон.

5. Участники конференции, кроме того, рассмотрели **здоровье как центральный элемент климатической политики**. В этой связи были представлены результаты исследований, оценивающих влияние изменений климата на здоровье населения, а также эффективность адаптационных мер в ответ на климатические изменения в системе здравоохранения.

6. Тема **создания безопасных и инклюзивных городских пространств** также привлекла внимание ученых, считающих, что проектирование городской среды, ориентированной на потребности детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями должна стать актуальной задачей городских планировщиков.

На конференции были представлены сообщения об успешном опыте реализации проектов из различных стран, демонстрирующие эффективность на основе принципов проекта "Здоровые города". Города-участники проекта представили:

Ренн (Франция): 20-летний опыт разработки и внедрения проектов по созданию здоровых и инклюзивных городских пространств. Особое внимание в городе было уделено гражданскому участию и дизайну общественных пространств.

Барселона (Испания): программу "Здоровье в районах", направленную на улучшение здоровья маргинализированных групп населения через активное участие сообщества и межсекторальное сотрудничество.

Бурса (Турция): проект по борьбе с визуальным загрязнением как фактором влияния на психическое здоровье населения. В результате реализации проекта было оптимизировано рекламное пространство.

Виана-ду-Каштелу (Португалия): проект "Игровые улицы" как способ реформирования уличного пространства в интересах семей и детей.

Измир (Турция): результаты разработки стандарта устойчивых городских пространств, учитывающего здоровье населения.

Выводы и заключение

Конференция международного проекта Европейского регионального бюро всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) стала уникальной площадкой для обмена опытом, установления партнёрских связей и продвижения практик, соответствующих современным вызовам общественного здоровья, например таким, как урбанизация и климатические изменения с точки зрения их влияния на здоровье. Она послужила платформой для:

- Разработки и внедрения городских стратегий здоровья;
- Интеграции принципов устойчивости и инклюзии в муниципальную политику;
- Поддержки международного сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития ООН.

Переход к Фазе VIII требует дальнейшей интеграции знаний, междисциплинарного подхода и усиления роли городов как центров устойчивого развития и здоровья населения. Конферен-

ция проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» 2025 в этой связи предоставляет уникальную возможность для обмена опытом и обсуждения инновационных решений в сфере урбанистики и общественного здоровья.

Список литературы:

1. WHO. European Healthy Cities Network <https://www.who.int/europe/groups/who-european-healthy-cities-network> 2023. – Т. 31, № 1. – С. 93-97. – DOI 10.32687/0869-866X-2023-31-1-93-97. – EDN RDBGOV.
2. WHO. Implementation framework for Phase VII (2019–2025) of the WHO European Healthy Cities Network: goals, requirements and strategic approaches (2019), 23 April 2019, [https://www.who.int/europe/publications/m/item/implementation-framework-for-phase-vii-\(2019-2025\)-of-the-who-european-healthy-cities-network-goals-requirements-and-strategic-approaches-\(2019\)](https://www.who.int/europe/publications/m/item/implementation-framework-for-phase-vii-(2019-2025)-of-the-who-european-healthy-cities-network-goals-requirements-and-strategic-approaches-(2019))
3. Амлаев, К. Р. Городское планирование в интересах здоровья / К. Р. Амлаев, Г. А. Карабахцян // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2022. – Т. 30, № 2. – С. 244-246. – DOI 10.32687/0869-866X-2022-30-2-244-246. – EDN AGRUZP.
4. Healthy town-planning as an important factor of human health promotion / К. R. Amlaev, V. N. Murav'eva, Iu. E. Abrosimova [et al.] // The Russian Journal of Preventive Medicine. – 2009. – Vol. 12, No. 1. – P. 14-22. – EDN LFUBQB.
5. Оценка мнения жителей Северо-Кавказского федерального округа по вопросам здорового городского планирования / К. Р. Амлаев, Г. А. Карабахцян, А. А. Хрипунова, Х. Т. Дахкильгова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2023. – Т. 31, № 1. – С. 93-97. – DOI 10.32687/0869-866X-2023-31-1-93-97. – EDN RDBGOV.
6. Сравнительный анализ мнения жителей Северо-кавказского федерального округа и лиц, принимающих решения в муниципалитетах, по вопросам здорового городского планирования / К. Р. Амлаев, Г. А. Карабахцян, А. А. Хрипунова, Х. Т. Дахкильгова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2023. – Т. 31, № 2. – С. 242-246. – DOI 10.32687/0869-866X-2023-31-2-242-246. – EDN LGQXXC.
7. Последствия изменения климата для жизни и здоровья населения / К. Р. Амлаев, Х. Т. Дахкильгова, М. А. Атоева, М. С. Баратова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2025. – Т. 33, № 1. – С. 11-17. – DOI 10.32687/0869-866X-2025-33-1-11-17. – EDN XLODOU.
8. Изменения климата и роль сектора здравоохранения в борьбе с их последствиями / К. Р. Амлаев, Х. Т. Дахкильгова, М. А. Атоева, Г. А. Кабилова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2025. – Т. 33, № 2. – С. 205-210. – DOI 10.32687/0869-866X-2025-33-2-205-210. – EDN LFGZEJ.

Для цитирования: Амлаев К.Р. Устойчивые здоровые города: интеграция принципов здоровья, экологии и устойчивости в городское управление // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1181–1184. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17462040>